

ТАКТИКА ВВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С МИОПИЕЙ

Асадуллаева Зебинисо Акмал кизи

Студентка педиатрического факультета Самаркандского государственного
медицинского университета

Кафедра офтальмологии Самаркандского государственного медицинского
университета

Научный руководитель – кандидат медицинских наук
доцент **Кадирова А.М.**

Введение. Среди распространенных офтальмологических заболеваний является миопия, или близорукость, которая составляет 18-20% в структуре экстрагенитальной патологии у беременных. Опасным осложнением со стороны органов зрения у любой категории беременных считается отслойка сетчатки, наиболее распространенной причиной которой является периферическая витреохориоретинальная дистрофия (ПВХРД). Выбор метода родоразрешения должен основываться на оценке дистрофических изменений в сетчатке, представляющих угрозу развития осложнений.

Целью исследования явилось изучение особенностей миопии у беременных женщин и тактика офтальмолога при этой патологии.

Материал и методы. В отделении глазных болезней многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета клиническому обследованию подлежали 18 беременных женщин с миопией легкой – (у 4-х женщин), средней – (у 6-и) и высокой степеней – (у 8-и). Возраст составил 18-27 лет (в среднем ± 25 лет). Всем пациентам провели обследование по стандартной методике, которое включало визометрию, биомикроскопию, обратную и прямую офтальмоскопию, пневмотонометрию, периметрию, ультразвуковое исследование в режиме А–В сканирования, рефрактометрию.

Все беременные были осмотрены офтальмологом на 10–14-й неделе беременности с обязательным проведением офтальмоскопии в условиях максимального лекарственного мидриаза биомикроскопия с помощи линзы Гольдмана. При миопии средней и высокой степени беременные осмотрены в каждом триместре. Повторный осмотр офтальмологом показан на 36–37-й неделе беременности с дачей окончательного заключения о выборе метода родоразрешения.

Результаты исследования. Из экстрагенитальной патологии патология эндокринной системы наблюдалась у 3-х беременных, варикозное расширение вен - у 2-х.

При исследовании рефракции выявлена миопия слабой степени у 4-х больных, средняя – у 6-и, высокая - у 8. Острота зрения без коррекции находилась в пределах 0,09-0,3. С полной очковой коррекцией она равнялась 1,0 у беременных, страдающих миопией слабой и средней степени, 0,2-0,5 – у беременных с миопией высокой степени, что связано с рефракционной амблиопией или дистрофическими изменениями сетчатки.

Показатели внутриглазного давления находились в пределах нормы от 15 до 22 мм рт.ст. (в среднем $\pm 21,4$).

При прямой и обратной офтальмоскопии глазное дно исследовалось в условиях максимального лекарственного мидриаза. У беременных женщин, страдающих миопией слабой и средней степени, картина глазного дна была в пределах возрастной нормы. У женщин с высокой степенью миопии была выявлена ПВХРД у 4-х, миопический конус.

При ультразвуковом исследовании в режиме А у беременных с миопией слабой степени, переднезадняя ось (ПЗО) миопических глаз находилась в пределах 23,8 – 24,2 мм (в среднем $\pm 23,9$ мм), у беременных с миопией средней степени – 24,6-26,1 мм (в среднем $\pm 24,7$ мм). При ультразвуковом исследовании в режиме В патологических изменений со стороны стекловидного тела и сетчатки глаз не выявлено. У беременных с высокой миопией ПЗО колебалась в пределах 25,9-27,2 мм (в среднем $\pm 26,2$ мм), у которых в режиме В обнаружена отслойка передней пограничной мембраны стекловидного тела у 2-х пациентов, разжижение и дистрофия стекловидного тела – у 3-х. При динамическом наблюдении за период беременности ПЗО не удлинилась ни в одном случае.

Заключение. При обнаружении патологических изменений со стороны стекловидного тела и сетчатки, необходимо родоразрешение путем операции кесарево сечения, в остальных случаях родоразрешение осуществляется естественными родовыми путями.